

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ИНЪЕКЦИЙ: БУДУЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШПРИЦЕВ В МЕДИЦИНЕ

¹М.М. Мирсаидова, ²С.П. Абдихаликов

^{1,2}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221522>

Аннотация. Эта работа посвящена инновационным технологиям в области медицинских инъекций, с акцентом на автоматизированные системы инъекций и их потенциальному влиянию на уход за пациентами. Автоматизированные шприцы могут значительно улучшить качество медицинских услуг. В первую очередь, они способны уменьшить риск человеческой ошибки, обеспечивая более точное дозирование лекарств. Это особенно важно в контексте хронических заболеваний, где регулярное введение препаратов критически необходимо для поддержания здоровья пациентов.

Автоматизированные системы инъекций представляют собой значительный шаг вперёд в области медицины, поскольку они обещают повысить точность, эффективность и безопасность медицинских процедур, связанных с введением препаратов. В ближайшие десятилетия можно ожидать несколько важных направлений развития этой технологии.

Термин «инъекционный шприц» происходит от греческого слова «гипо», что означает «под», и «дерма», что означает «кожа». Эти названия уместны, поскольку точно описывают принцип работы устройства. Иглой прокалывают верхний слой кожи и материал из тубика вводят в нижний слой. В этом подкожном слое многие вводимые вещества легко всасываются в кровоток и распределяются по всему организму. Шприцы одноразового пользования из полимерных материалов выпускаются стерильными в герметичной упаковке.

С учетом быстрого прогресса в области технологий, будущее автоматизированных систем инъекций обещает быть многообещающим. Ожидается, что в ближайшие годы будут разработаны новые модели шприцев, которые способны интегрироваться с мобильными приложениями и системами мониторинга, что повысит эффективность контроля за состоянием пациента и обеспечит более персонализированный подход к лечению.

В 1949-1950 годах Артур Смит получил патенты США на одноразовые шприцы. Первые одноразовые шприцы были массово произведены компанией Becton, Dickinson and Company в 1954 году. Эти шприцы сделаны из стекла.

Шприцы бывают разные: емкость; цель; конструктивные особенности.

Шприцы делятся по объему на шприцы малого объема, стандартные и большого объема.

- Шприцы малого объема (0,3, 0,5 и 1 мл) – используются для точного введения лекарств, например, инсулиновый шприц, туберкулиновый шприц, а также при вакцинации и взятии проб в аллергологии.

- Более распространены инъекции стандартного объема (2, 5, 10, 20, 30 мл), так как их применяют повсеместно для всех видов инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных).

- Шприцы большого объема (50, 60, 100, 150 мл) не используются для прямых инъекций, они необходимы для введения лекарств, промывания полостей, отсасывания жидкости, зондового питания.

Иглы для подкожных уколов обычно создаются из стальной или ниобиевой трубки методом, называемым вытяжкой трубки, где трубку пропускают через последовательность уменьшающихся по размерам штампов для получения иглы.

Одноразовые шприцы без иглы, изготовленные из полипропилена. Не содержит латекса, силикона, DEHP, стирола. Втулка Luer. Для изготовления трубок используется прозрачный материал медицинского назначения, обладающий высокой яркостью и безопасностью и не содержащий токсичных веществ; Поршень изготовлен из натурального каучука, устойчив к протеканию и не подвержен старению;

Заточенная часть иглы имеет скошенную форму, обеспечивающую острую вершину, которая облегчает ее прохождение через кожные покровы.

Внутривенный периферический катетер – это тонкая, гибкая трубочка, используемая для доставки лекарственных препаратов или жидкостей непосредственно в кровеносную систему. Его основное преимущество перед многократными пункциями вен заключается в минимизации травматизации сосудистой стенки и обеспечении комфорта пациенту, особенно при необходимости длительной инфузионной терапии. Стандартный срок использования периферического катетера составляет до 72 часов (3 суток).

Процедура установки катетера начинается с выбора подходящей периферической вены, обычно расположенной на руках, кистях, предплечьях, реже на ногах или шее.

Существует множество типов периферических катетеров, различающихся по материалу (полиуретан, поливинилхлорид), диаметру, длине и наличию дополнительных

покрытий, например, гидрофильного, которое облегчает введение и снижает риск тромбообразования.

Отдельного упоминания заслуживает «игла-бабочка» (или инфузионная канюля), представляющая собой гибкий катетер с двумя крылышками для фиксации. Она идеально подходит для кратковременных инфузий, забора крови на анализ или для пациентов с труднодоступными венами, например, у детей, пожилых людей или лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при повышенной возбудимости. Благодаря своей гибкости и небольшому размеру, игла-бабочка позволяет снизить дискомфорт и травматизацию при пункции. После проведения процедуры, иглу-бабочку удаляют.

Гибкие иглы со скошенным кончиком революционизируют минимально инвазивные процедуры, предоставляя возможность доступа к труднодоступным участкам тела, избегая повреждения жизненно важных органов. Их способность изгибаться и деформироваться позволяет преодолевать препятствия, которые являются непреодолимыми для традиционных жестких игл. Однако, успешное применение таких игл напрямую зависит от точного моделирования и тщательного планирования траектории, что является сложной задачей, требующей использования передовых методов. Одной из ключевых проблем является построение точной модели анатомической области, которая учитывает не только положение органов, но и их физические свойства, такие как эластичность и жесткость тканей. Неточности в моделировании могут привести к непредсказуемому движению иглы и потенциальному повреждению. Существующие модели часто основываются на данных медицинской визуализации, таких как КТ или МРТ, но совершенствование методов обработки изображений и создание более реалистичных трехмерных моделей остается важной задачей.

Будущие исследования сосредоточатся на разработке более точных моделей анатомических областей, совершенствовании алгоритмов планирования пути, учитывающих динамику движения иглы и свойства тканей, а также на интеграции обратной связи в реальном времени для коррекции траектории во время процедуры. Разработка новых материалов для изготовления игл, более точно предсказывающих их поведение, также является важной областью исследований. В итоге, цель – создание полностью автоматизированных систем планирования и управления траекторией гибких игл, что позволит проводить минимально инвазивные процедуры более безопасно и эффективно. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности может существенно улучшить планирование и навигацию иглы, предоставляя хирургу интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с моделью и планирования пути.

Заключение: Применения шприцев в медицине будет включать развитие технологий, которые обеспечат более точное, безопасное и персонализированное введение лекарств. Автоматизированные системы инъекций сделают лечение удобнее, а также откроют новые возможности для дистанционного контроля здоровья и облегчения жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

Автоматизированные системы инъекций представляют собой крупный прогресс в области медицины, предлагая пациентам высокую точность, безопасность и удобство. Продолжение исследований и разработок в этой области может привести к революционным изменениям в инъекционной терапии и улучшить качество медицинских

услуг. Важно поддерживать интерес к этой теме и активно внедрять инновации на практике, чтобы предоставить пациентам лучшие варианты лечения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шприц-тюбик / Лапин В. П. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — Т. 27: Хлоракон — Экономика здравоохранения. — 576 с.
2. MMWR. Frequency of vaccine-related and therapeutic injections Romania, 1998. Morbidity and Mortality Weekly Report 48(13):271-274 (April 9, 1999).
3. Кабатов Ю. Ф. [Шприцы](#) // [Большая медицинская энциклопедия](#) : в 30 т. / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М. : [Советская энциклопедия](#), 1986. — Т. 27: Хлоракон — Экономика здравоохранения. — 576 с.
4. Кочегаров А. В., Шарифулин А. А., Зубков М. Н. [Анализ технологического процесса стерилизации шприцев одноразового применения](#) / Статья, Воронежский институт — филиал ФГБОУ ВО [Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России](#), УДК: 615.473 // Воронеж: журнал «Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», 2018 г., том 1. С. 340-344.
5. Меньшутина Н. В. [Этапы производства шприцев предварительного наполнения](#) [Архивная копия](#) от 22 февраля 2020 на [Wayback Machine](#) / Статья, [РХТУ им. Д. И. Менделеева](#) // Статья в журнале «Фармацевтические технологии и упаковка», № 5, 2014 г. С. 44-48.